

MUHAMMAD YUSUF ASARLARIDA PUBLITSISTIK RUH

Ravshan Sabirov,

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14559598>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil
Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil
Nashr qilindi: 26-dekabr 2024 yil
*publitsistik ruh, xalqchillik,
soddalik, samimiyat, ta'lim, tarbiya*

ABSTRACT

Mazkur maqolada Muhammad Yusuf asarlarida publitsistik ruh haqida so'z boradi. Jumladan, shoirning she'riy satrlarida Vatanga muhabbat, insoniylik va mehr-muhabbat mavzusidagi qarashlari va uning auditoriyaga ta'siri tahlil qilingan.

Har bir yozuvchi yoki shoir o'z asarida keng ommaga nimadir demoqchi, nimanidir tushuntirmoqchi bo'ladi. Bu uning ijtimoiy-siyosiy, madaniy va axloqiy masalalardagi aniq, hayotiy ko'z qarashlarini yoki ularni tushuntirishga bo'lgan intilishini biz – publitsistik ruh deymiz. Barcha ijodkorlarning faqat o'zlarigagina xos bo'lgan til uslubi va o'quvchiga yetkazib bera olish yo'llari mavjud. Muhammad Yusuf she'riyati ham o'zining sofliqi, samimiyligi va xalqchilligi bilan ko'pgina ijod ahlining asarlaridan ajralib turadi. She'riy satrlarini o'qir ekansiz, qalbingizda – g'urur, jasorat, muhabbat va Vatanga bo'lgan tunganmas iftixorni his qilasiz, har bir misradan joziba va bir olam ma'no topasiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning ko'pgina asarlarida o'sib kelayotgan yosh avlod uchun ta'lim va tarbiyaning beqiyos o'rni, ulug' allomalarimizning hayoti va ijodini barchamiz birdek o'rganishimiz kerakligini ta'kidlaydilar. Xususan, o'zlari aytganlaridek: "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan". [1] Darhaqiqat, yoshlarning ta'lim va tarbiyasiga kata e'tibor qaratish zarur. Ularni xalqiga, Vatanga muhabbat, sodiqlik tuyg'ularida tarbiyalashda, asosan, shoirlarimizning o'rni beqiyos. Negaki faqat she'riyatgina inson qalbiga ziyo olib kirishi, uni o'zi bilmagan holda tarbiyalashi mumkin. Ana shunday she'rlari orqali Vatanga bo'lgan muhabbatini tarannum etgan shoirimiz Muhammad Yusufning "Izhori dil" she'rida shunday satrlarni ko'ramiz:

Ko'hna tol beshikdan
Boshlangan olam,
Senga iddaolar
Qilmay sevaman.
Bir kuni singlim, deb
Bir kuni onam –

Vatan,
Kimligingni
Bilmay sevaman!..

Shoirning Vatanga muhabbati shu darajada kuchliki, hech narsa talab qilmasdan "...iddaolar qilmay sevaman!" – deyishida! Inson Yer yuzining qaysi burchagida tug'ilmasin, baribir unga o'zi tug'ilgan, onadek Vatani hammasidan suyuqdir. Doimo shunday bo'lib qoladi. Bu esa bugungi kun yoshlari uchun bir ibrat namunasi desak, adashmagan bo'lamiz. Muhammad Yusuf haqida "O'zbekiston Qahramoni" va "Xalq shoiri" Erkin Vohidov shunday deb yozadi: "Muhammad Yusufni men taniqli yozuvchi Nazir Safarov orqali tanigan edim. Muhammadjon Nazir aka xonadonida turar, yoshgina o'smir yigitchaning poytaxtdagi ilk qadamlari mana shu ostonadan boshlangan, bu uydagi adabiy muhit bo'lajak shoirga kata maktab bo'lgan edi. Bu ozg'ingina, istarasi issiq, qorachagina yigitcha bir ko'rishdayoq meni o'ziga tortgan edi. Shu o'rinda bir narsani ta'kidlamoqchimanki, inson umrining oxirigacha ilm o'rganadi, hayot darsini o'rganadi. Ammo she'r yozish ilmi shunday ilmki, uni o'rganib bo'lmaydi. U tug'ma bo'lishi kerak. Muhammadjon tug'ma iste'dod sohibi edi".[2] Nafaqat shoirimizning iste'dodi, balki Vatanga bo'lgan muhabbati ham tug'ma va cheksizligi yuqoridagi fikrlarning yaqqol dalilidir. Birgina "Vatanim" she'ri 1989-yilda yozilgan bo'lsa ham bugunga qadar sevib kuylanib kelinadi.

Men dunyoni nima qildim,
O'zing yorug' jahonim,
O'zim xoqon,
O'zim sulton,
Sen taxti Sulaymonim,
Yolg'izim,
Yagonam deymi,
Topingan koshonam deymi,
O'zing mening ulug'lardan
Ulug'imsan, Vatanim...

Vatanga bo'lgan muhabbatini ko'pgina shoirlar ta'riflashga qiynalishadi. Shoirimizga dunyo kerak emas, birgina shu Vatanning o'zi yorug' jahonga teng ekanligini o'zgacha ta'riflaydi. Vatan – yagona va barchasidan ulug'i ekanini yoshlarga bir nasihat tarzida yetkazib beradi. Milliyligimizning, umuman, barcha millatning o'zligidan, shu millat va yurtning farzandi ekanidan nishona beruvchi bu do'ppidir. Undagi naqshlar esa shu xalqning o'tmishidan, qanday elat ekanligidan so'ylaydi.

Do'ppi kiymay qo'ydi odamlar,
Bir shoirdan, bir noshirdan boshqa.
Sochlar silliq,
Silliq qadamlar,
U og'irlik qilyapti boshga...
Bu qandayin ko'rgulik savdo,
Do'ppi kiymay qo'ydi xaloyiq.
Boshga loyiq do'ppi yo'qdir yo –
Bosh qolmadi do'ppiga loyiq.

To'g'ri-da, hozir deyarli hech kimning boshida do'ppi ko'rmaymiz. Bizning milliyligimiz tokchalarda chang bosib yotibdi. Kiyishsa, faqat Navro'rda kiyishadi, o'zlarini ko'rsatish uchungina, xolos. Nega endi doim kiyib yurmaymiz-a? Axir, bizga yarashadi-ku! Yoki shoir aytganidek, "Bosh qolmadi do'ppiga loyiq", balki shundaydir!? Shoir do'ppining "moda"dan qolganligi uchun kuyinadi. Bu she'r haqida "O'zbekiston xalq yozuvchisi" Muhammad Ali shunday eslaydi: "Esimda bor, o'tgan asrning yetmishinchi yillar oxirlari edi chamasi, Yozuvchilar uyushmasida katta mushoira bo'ldi. Qorachadan kelgan bir yigitcha minbarga chiqib, taniqli shoirlar qatorida she'r o'qidi, o'qidi-yu uloqni olib ketgani bilindi! Bu yosh

shoir Muhammad Yusuf edi, uning she'ri do'ppiga bag'ishlangandi. "Bosh qolmadi do'ppiga loyiq" satrini keltirganda, zal olqishlarga to'ldi. Nazokat bilan aytilgan, chuqur ramziy ma'noga ega bu she'r o'zbeklikni, o'zbekni ulug'lovchi, g'ururimizni yuksakka ko'taruvchi timsol sifatida jaranglagandi. Ha, shoir do'ppiga yoyiq odamlar bo'lishini, shularning safida shaxdam yurishni orzu qildi. O'z she'ridan qiyos keltirib aytish mumkinki, Muhammad Yusuf xalqimizning "do'ppiga loyiq bosh"laridan - insonlaridan biri bo'lib kamolga etdi".[3] Shoirimiz o'zligimizni ko'rsatuvchi do'ppilarimizni bugun ham boshdan qo'ymay kiyib yurishimizni chuqur ma'noga ega so'zlar orqali nasihat qiladi, ongimizga singdiradi.

Odamsoddan bu dunyoda qilgan yaxshi ishlari-yu yaxshi nomi qoladi. Xalqimiz bejizga: "Yaxshidan bog' qoladi",- deya aytmagan. Muhammad Yusufning "Mehr qolur" she'rida esa "qiyomat oxir kelganda ham" mehr va muhabbat insonlarning qalbida yashashini aytib o'tadi.

O'tar qancha yillar to'zoni,
Yulduzlar - ko'zyoshi samoni.
O'tar inson yaxshi-yomoni,
Mehr qolur, muhabbat qolur.

Bunday pok va sof tuyg'ular kishida, umuman, dunyoda necha yuz asrlar va necha ming yillar o'tsa-da qoladi. Bu haqiqat. Mehr va muhabbat bizgacha ham bor edi, bizdan keyin ham bo'ladi. Chunki bu - hayot. Insondan boshqalarga bergan mehri, muhabbati qolar ekan, ularni birovdan qizg'onishning mutlaqo keragi yo'q. Shuning uchun atrofimizdagilarga, kimligidan qat'i nazar, yaxshilik qilishni, yaxshi so'zlar aytishni kanda qilmasligimiz lozim. Axir, ertaga "bir mehribon edi...", "juda ochiq ko'ngil, saxiy edi..." degan yaxshi nom qoladi.

Mayli-da, kimgadir
Yoqsa,
Yoqmasa,
Ularga qo'shilib
Yig'lasharmidik.
Biz baxtli bo'lamiz
Xudo xohlasa,
Xudo xohlamasa
Uchrasharmidik...

"Biz baxtli bo'lamiz" she'ri hayotiyiligi, boshqalarning nima deb o'ylashlariga qaramasdan, Xudo xohlaganligi uchun ham odamlarning bekordan bekorga uchrashib qolmasligi, shuning o'zi bir baxt va kelajakdagi baxtga komil ishonch ekanligini zo'r mahorat bilan tasvirlaydi. Bundan esa "Odamga baxt - kutilmagan joydan keladi" degan xulosa chiqarishimiz mumkin.

She'riyatning inson qalbida, hayotida o'ziga yarasha o'rni bor. Muhammad Yusuf ijodidagi publitsistik ruhni boshqa ijodkorlarnikiga solishtirib bo'lmaydi. Har bir ijodkorning o'z dunyosi bor. Muhammad Yusufning dunyosida esa soddalik, xalqiga, Vatanga hamma narsaga cheksiz muhabbat, mehr-u shafqat, insoniylik kabi yuksak fazilatlar joy olgan. Mana shu tanti xalqini sevib, ardoqlaydi, o'z navbatida xalqi ham shoir o'zi yozganidek:

Yomon she'r yoqsang ham betingdan o'pib,
Kam bo'lma bolam, deb yashaydi o'zbek!

Muhammad Yusuf ijodini o'qir ekansiz, har bir misradan o'ziningizga kerakli xulosalar chiqarib olaverasiz. Barchasi - hikmatlar darajasiga yetgan satrlar. Ruhiy dunyoning boyishiga ko'maklashadi. Bugungi kun yoshlarini vatanparvarlik, insonparvarlik, burchga sadoqat, va'daga vafo, mehr-shafqat kabi yuksak insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalashga yordam beradi. Milliyligimiz timsoli bo'lmish naqshinkor do'ppi-yu uzun atlas ko'ylaklarni yana odamlar egnida, boshida ko'rishni orzu qiladi va o'zligimizni unutmazlikka chaqiradi. Kimlarning avlodlari ekanligimizni bizga har qachon uqtiradi. Muhammad Yusuf o'zidan mana shunday yorqin iz qoldirdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
- 2.Yusuf M. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2016.
- 3.Yusuf M. Biz baxtli bo'lamiz. – Toshkent: Nihol, 2008

